

ISSN (p): 3030-3362

№ 6 (28)

27.06.2025

IF 2024
11.7

R **TADQIQ VA TATBIQ** **Research and implementation** *scientific-methodical journal*

S C I E N C E S

Exact, Natural, Political, Social, Economic, Technical, Medical, Pedagogical

Editor in Chief:

F.M.Mukhtarov
PhD, associate prof

Executive editor

S.I.Zokirov
PhD, associate prof

Languages:

Uzbek, Russian, English and
Karakalpak

Registered in the Agency of
Information and Mass
Communications under the
Administration of the
President of the Republic of
Uzbekistan on May 3, 2023
under number 078777.

[IF-2024: 11.7](#)

[@ferteach_uz](#)

+99893-343-13-14

<https://rai-journal.uz>

Editorial Board:

B.R.Ismailov – Dr. Tech. Sc., Prof., M.Avezov South Kaz. Univ., Shymkent, Kazakhstan
I.Bjorn - Ph.D., Imeritus, Technical University of Denmark, Copenhagen, Denmark
A.Rasulov – Dr. Phys.-Math. Sc., Prof., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
L.K.Mamadaliyeva – Dr. Tech. Sc. (DSc), Prof., FerPI, Fergana, Uzbekistan
M.E.Yunusaliyev – Dr. Tech. Sc. (DSc), Prof., FerPI, Fergana, Uzbekistan
X.B.Ismailov – Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., M.Avezov South Kaz. Univ., Shymkent, Kazakhstan
J.T.Moldaliyev – Can. Bio. Sc., Assoc. Prof., OshSU, Osh, Kyrgyzstan
O.S.Nazarmatov – DSc in Econ., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
G.K.Obidova - DSc in Ped., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
T.M.Abdullayev - Ph.D. in Tech. Sc., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan.
N.I.Ibrokhimov - Ph.D. in Phys.-Math., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan.
A.R.Nurmatov - Ph.D. in History, NamSU, Fergana, Uzbekistan.
T.Yu.Bakirov - PhD in Ped. Sc., FarSU, Fergana, Uzbekistan
D.F.Tukhtasinov - Ph.D. in Ped. Sc., TUIT Fergana branch, Fergana, Uzbekistan.
S.B.Atajonova - Ph.D in Ped. Sc., AndMI, Andijan Uzbekistan
Sh.A.Umarov - Ph.D. in Phys.-Math. Sc., TUIT Fergana branch, Fergana, Uzbekistan.
I.A.Rustamov - Ph.D. in Phil. Sc., TUIT Fergana branch, Fergana, Uzbekistan.
B.Kh.Tolipov - Ph.D. in Phil. Sc., TUIT Fergana branch, Fergana, Uzbekistan.
O.Kh.Otakulov - Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., TUIT Fergana branch, Uzbekistan
O.S.Raimjonova - Ph.D in Tech. Sc., Assoc. Prof., TUIT Fergana branch, Uzbekistan
R.A.Nurdinova - Ph.D in Tech. Sc., Assoc. Prof., TUIT Fergana branch, Uzbekistan
M.I.Ismoilov - Ph.D in Tech. Sc., Assoc. Prof., TUIT Fergana branch, Uzbekistan
I.T.Tojiboyev - Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., Fergana State University, Uzbekistan
Sh.J.Kholmatov - Ph.D., TUIT Fergana branch, Fergana, Uzbekistan
Z.N.Khatamova - Ph.D. in Tech. Sc., TUIT Fergana branch, Fergana, Uzbekistan
Q.Kh. Akhunov - Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., Fergana Polytechnic Institute, Uzbekistan
M.Kh. Okhunov - Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., Fergana Polytechnic Institute, Uzbekistan
A.Q. Khomidov - Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., Fergana Polytechnic Institute, Uzbekistan
Sh.Sh. Akramov - PhD, TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
A.A. Salimov - PhD in Econ., Fergana Polytechnic Institute, Uzbekistan
Z.G'. Ubaydullayev – Can. Econ., TUIT Qarchi Branch, Qarchi, Uzbekistan
S.S. Ibragimov - Ph.D in Tech. Sc., AndMI, Andijan Uzbekistan
Sh.J. Kholmatov - Ph.D. in Phil., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
G.D. Kuchkarova - Ph.D. in Phil., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
I.R.Teshabayeva - Ph.D. in Tech. Sc., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
A.L.Meliquziyev - Ph.D. in Phil. Sc., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
O.U.Kholmatova - Ph.D. in Phil. Sc., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
N.N.Radjabov - Ph.D. in Phil. Sc., Assoc. Prof., Oriental University, Tashkent, Uzbekistan
Sh.A.Yuldashov - Ph.D. in Tech. Sc., Fergana State University, Fergana, Uzbekistan
A.A.Yuldashev - Ph.D. in Tech. Sc., Fergana State University, Fergana, Uzbekistan
M.Israilov - Can. Tech. Sc., Armed Forces of the Republic of Uzbekistan Academy of Forces
N.S.Abdullaeva - PhD in Ped. Sc., NamDU, Namangan, Uzbekistan
A.G.Turgunboyeva - PhD in Ped. Sc., NamDPI, Namangan, Uzbekistan
M.A.Abdullaeva - Prof., NamDU, Namangan, Uzbekistan
I.O.Ergashev - PhD in Econ., Fiscal Institute, Tashkent, Uzbekistan
N.T.Mamatxanova - PhD in Ped. Sc., NamDPI, Namangan, Uzbekistan
U.Yu.Akhundzhanov - PhD in Tech. Sc., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
O.M.Ergashev - PhD in Tech. Sc., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
N.R.Khallieva - PhD in Econ., Bukhara MTI, Bukhara, Uzbekistan
F.K.Achilova – Can. Econ. Sc., TUIT Qarchi Branch, Qarchi, Uzbekistan
A.K.Samyayev - PhD in Geog., Sam. Reg. Ped. Skills Center, Samarkand, Uzbekistan
J.S.Abdullayev - Can. Phys.-Math. Sc., Assoc. Prof., TUIT Fergana branch, Uzbekistan
N.D.Botirova –PhD in Ped, TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan

Bosh muharrir:

F.M.Mukhtarov
PhD, dotsent

Ijrochi muharrir:

S.I.Zokirov
PhD, dotsent

Nashr tillari:

O'zbek, Rus, Inzliz va
Qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va
ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan 2023-yil
3-mayda 078777 raqami
bilan ro'yxatga olingan.

[IF-2024: 11.7](#)

 [@feriteach_uz](https://t.me/feriteach_uz)
 +99893-343-13-14
 <https://rai-journal.uz>

Tahrir hay'ati:

B.R.Ismailov – t.f.d., prof. M.Avezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston
I.Byorno – Ph.D., Imeritus, Daniya Texnika Universiteti, Kopengagen, Daniya
A.Rasulov – f.-m.f.d., prof. TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
L.K.Mamadaliyeva – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston
M.E.Yunusaliyev – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston
X.B.Ismailov – t.f.n., dot., M.Avezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston
J.T.Moldaliyev – bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston
O.S.Nazarmatov – iqt.f.d. DSc, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
G.K.Obidova – ped.f.d. DSc, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
T.M.Abdullayev – t.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.
T.Yu.Bakirov – ped. f.b. PhD, FarDU, Farg'ona, O'zbekiston
D.F.To'xtasinov – ped.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
S.B.Atajonova – ped.f.b. Ph.D, AndMI, Andijon O'zbekiston
Sh.A.Umarov – f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
I.A.Rustamov – fal.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
B.X.Tolipov – ff.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
O.X.Otaqulov – t.f.n., dotsent. TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston
O.S.Raimjonova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston
R.A.Nurdinova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston
M.I.Ismoilov – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston
I.T.Tojiboyev – t.f.n., dotsent, Farg'ona davlat universiteti, O'zbekiston
Sh.J.Kholmatov – i.i.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
Z.N.Khatamova – t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
Q.X. Axunov – t.f.n., dotsent, Farg'ona politexnika instituti, O'zbekiston
M.X. Oxunov – t.f.n., dotsent, Farg'ona politexnika instituti, O'zbekiston
A.Q.Xomidov – t.f.n., dotsent, Farg'ona politexnika instituti, O'zbekiston
Sh.Sh.Akramov – q.x.f.b. PhD, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
A.A.Salimov – iqt.f.b. PhD, Farg'ona politexnika instituti, O'zbekiston
Z.G'.Ubaydullayev – iqt.f.n., TATU Qarchi filiali, Qarchi, O'zbekiston
S.S.Ibragimov – t.f.b. Ph.D, AndMI, Andijon O'zbekiston
Sh.J.Xolmatov – fal.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
G.D.Kuchkarova – fal.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
I.R.Teshabayeva – t.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
A.L.Meliquziyev – fil.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
O.U.Xolmatova – fil.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
N.N.Radjabov – fil.f.b. Ph.D., dotsent, Oriental University, Toshkent, O'zbekiston
Sh.A.Yuldashov – t.f.b. Ph.D., Farg'ona davlat universiteti, Farg'ona, O'zbekiston
A.A.Yuldashev – t.f.b. Ph.D., Farg'ona davlat universiteti, Farg'ona, O'zbekiston
M.Israilov – t.f.n., O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlar Akademiyasi
N.S.Abdullayeva – p.f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston
A.G.Turg'unboyeva – p.f.b. PhD, NamDPI, Namangan, O'zbekiston
M.A.Abdullayeva – professor, NamDU, Namangan, O'zbekiston
I.O.Ergashev – iqt.f.b. PhD, Fiskal instituti, Toshkent, O'zbekiston
N.T.Mamatxanova – p.f.b. PhD, NamDPI, Namangan, O'zbekiston
U.Yu.Axundjanov – t.f.b. PhD, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
O.M.Ergashev – t.f.b. PhD, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
N.R.Xallieva – iqt.f.b. PhD, Buxoro MTI, Buxoro, O'zbekiston
F.K.Achilova – iqt.f.n., TATU Qarchi filiali, Qarchi, O'zbekiston
A.K.Samyayev – g.f.b. PhD, Sam. vil. ped. mah. mar, Samarqand, O'zbekiston
J.S.Abdullayev – f.-m.f.n., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
N.D.Botirova – ped.f.b. PhD, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

Tolali mahsulotlarning namligini aniqlash usullari va ularning ahamiyati

Homidjonov Ma'murjon Ma'rufjon o'g'li

Farg'ona davlat Texnika universiteti, Yengil sanoat va to'qimachilik fakulteti
"Yengil sanoat texnologiya va jihozlari" kafedrası
e-mail: mamurpaynet18@gmail.com

Copyright: © 2025 by the author.

Licensee: This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Annotatsiya: Ushbu maqolada tolali mahsulotlarning namlik miqdorini aniqlash muammosi yoritilgan. Namlik mahsulot sifatiga, saqlash sharoitlariga va texnologik jarayonlarning samaradorligiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Tadqiqotda termik (quritish), kimyoviy (Karl-Fisher) va zamonaviy gigrometrik usullar o'rganilib, ularning afzallik va kamchiliklari tahlil qilindi. Natijalarga ko'ra, har bir usul ma'lum sharoitda samarali hisoblanadi. Xulosa sifatida, tolali mahsulotlar sifatini ta'minlashda optimal namlik nazorat usulini tanlash muhim ekani asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: Tolali mahsulotlar, namlik miqdori, quritish usuli, gigrometrik usul, Karl-Fisher usuli, sifat nazorati, to'qimachilik sanoati, texnologik jarayon, laboratoriya tahlili.

Методы определения влажности волокнистых изделий и их значение

Хомиджонов Мамурджон Марруфджон оглы

Ферганский государственный технический университет
Факультет легкой промышленности и текстиля
Кафедра «Технологии и оборудование легкой промышленности»
e-mail: mamurpaynet18@gmail.com

Аннотация: В данной статье рассматривается проблема определения влажности волокнистых изделий. Влажность напрямую влияет на качество продукции, условия хранения и эффективность технологических процессов. В исследовании изучены термический (сушка), химический (метод Карла-Фишера) и современный гигрометрический методы с анализом их преимуществ и недостатков. Согласно результатам, каждый метод эффективен при определённых условиях. В заключение обоснована важность выбора оптимального метода контроля влажности для обеспечения качества волокнистых изделий.

Ключевые слова: Волокнистые изделия, влажность, метод сушки, гигрометрический метод, метод Карла-Фишера, контроль качества, текстильная промышленность, технологический процесс, лабораторный анализ.

Methods for determining humidity of fiber products and their importance

Khomidzhonov Mamurdzhon Marrufdzhon oglu

Fergana State Technical University

Faculty of Light Industry and Textiles

Department of "Technologies and Equipment for Light Industry"

e-mail: mamurpaynet18@gmail.com

Abstract: This article addresses the issue of determining the moisture content in fibrous products. Moisture directly impacts product quality, storage conditions, and the efficiency of technological processes. The study analyzes thermal (drying), chemical (Karl-Fisher), and modern hygrometric methods, as well as their advantages and disadvantages. According to the results, each method proved effective under certain conditions. The conclusion emphasizes the importance of selecting the optimal moisture control method to ensure the quality of fibrous products.

Keywords: Fibrous products, moisture content, drying method, hygrometric method, Karl-Fisher method, quality control, textile industry, technological process, laboratory analysis.

Kirish

Tolali mahsulotlar (xususan, paxta, jun, ipak va sun'iy tolalar) yengil sanoatning asosiy xomashyosi sifatida ishlab chiqarish va qayta ishlash jarayonlarida keng qo'llaniladi. Ularning fizik-mexanik xossalari, sifat ko'rsatkichlari hamda texnologik jarayonlarga moslashuvchanligi mahsulot tarkibidagi namlik miqdoriga bevosita bog'liqdir. Shuning uchun ham, tola va tolali mahsulotlarning namlik miqdorini aniqlash har qanday ishlab chiqarish bosqichida — xomashyo qabul qilishdan tortib, yakuniy mahsulotni sertifikatlashgacha bo'lgan jarayonda muhim ahamiyat kasb etadi.

Tadqiqot obyekti sifatida tolali mahsulotlarning namligi va uni aniqlashda qo'llaniladigan metodlar (termik, kimyoviy va gigrometrik) tanlandi. Ushbu metodlar turli sharoit va ehtiyojlarga ko'ra farqlanadi, shuningdek, ularning aniqligi, tejamkorligi va qo'llash qulayligi nuqtayi nazaridan ham tafovutlarga ega. Bu mavzu doirasida avvalgi tadqiqotlar ko'proq termik quritish usuliga asoslangan bo'lib, zamonaviy elektron uskunalardan foydalanish borasida amaliyotda hali yetarlicha tajriba to'plangani yo'q.

Mazkur mavzuga oid muammo shundaki, tolali mahsulotlar namligini aniqlashda an'anaviy usullar (ayniqsa, quritish asosidagi) hali-hanuz asosiy yo'l bo'lib qolmoqda, biroq ular ko'p vaqt, energiya va qo'shimcha resurslar talab qiladi. Bundan tashqari, ba'zi ishlab chiqaruvchilar tomonidan gigrometrik usullar bo'yicha olingan

natijalarning aniqligi shubha ostiga olinadi. Bu esa amaliyotda qarama-qarshi fikrlarning yuzaga chiqishiga sabab bo'ladi. Shuningdek, mavjud adabiyotlarda usullar taqqoslamasi to'liq berilmagan yoki ayrim sohalar bilan cheklanib qolgan.

Ushbu tadqiqotda quyidagi maqsadlar ko'zda tutilgan:

- Tolali mahsulotlarda namlikning texnologik va sifat ko'rsatkichlariga ta'sirini o'rganish;
- Amalda keng qo'llanilayotgan namlik aniqlash usullarining nazariy va eksperimental jihatdan tahlilini o'tkazish;
- Ularning afzallik va kamchiliklarini taqqoslab, ishlab chiqarish sharoitlariga mos metodik yondashuvni asoslab berish.

Tadqiqot davomida turli namunalar ustida tajribalar olib borildi, namlikni aniqlashda termik va gigrometrik usullar solishtirildi, olingan natijalar asosida ularning aniqlik darajasi va qo'llash imkoniyatlari baholandi.

Mazkur mavzu bo'yicha bir qator xalqaro va mahalliy adabiyotlar tahlil qilindi. Jumladan:

ISO 6741-1:2017 standartida tolali materiallar namligini aniqlashning xalqaro talablari bayon etilgan bo'lib, unda quritish usuli asosiy etalon sifatida ko'rsatilgan.

Textile Moisture Measurement (Textile Institute, 2019) nomli nashrda turli namlik aniqlash texnologiyalari, ayniqsa infraqizil va gigrometrik usullar amaliyoti muhokama qilingan.

O'zbekiston to'qimachilik sanoatiga oid adabiyotlarda (masalan, "To'qimachilik mahsulotlari sifat nazorati", 2021) esa asosan termik usuldan foydalanish bo'yicha tavsiyalar berilgan, ammo zamonaviy texnologiyalar cheklangan tarzda yoritilgan.

Metodologiya

Tadqiqotda tolali mahsulotlarning namlik miqdorini aniqlash bo'yicha mavjud usullarni taqqoslash va baholash maqsad qilingan. Shu sababli ishonchli va taqqoslanadigan ma'lumotlar yig'ish hamda ularni tahlil qilish uchun quyidagi metodologik yondashuvlar qo'llanildi:

Ma'lumotlarni yig'ish jarayoni

Tadqiqot uchun paxta tolasi, viskoza va sintetik (poliester) tola namunalaridan foydalanildi. Har bir namunadan 3–5 gramm olingan holda, parallel ravishda uch xil usulda namlik miqdori o'lchandi:

Termik quritish usuli (gravimetrik) – 105°C haroratda 4 soat davomida laboratoriya quritgichda quritilib, og'irlikdagi farq asosida hisoblandi.

Karl-Fisher titrlash usuli – namunadagi suv miqdori kimyoviy reaksiya orqali aniqlanib, avtomatlashtirilgan titrlovchi qurilma orqali qayd etildi.

Gigrometrik (elektron) usul – zamonaviy elektron namlik o‘lchagich orqali har bir namuna 2 daqiqa ichida o‘rganildi.

Har bir usul bo‘yicha 5 martadan takroriy o‘lchovlar olib borildi, va ularning o‘rtacha qiymatlari, og‘ish ko‘rsatkichlari ($\pm\%$) va ishonchlilik darajalari hisoblab chiqildi.

Tahlil qilish metodikasi

Yig‘ilgan ma’lumotlar asosida quyidagi statistik va grafik tahlil usullari qo‘llanildi:

- **O‘rtacha qiymat (Mean)** va **standart og‘ish (Standard Deviation)** hisoblandi;
- Har bir metod bo‘yicha **aniqlik darajasi** taqqoslandi;
- **Grafik taqqoslash** orqali natijalarning o‘zaro yaqinlik darajasi vizual tarzda ko‘rsatildi;
- Ishonchlilik oralig‘i 95% darajada qamrab olindi;
- Shuningdek, **metodlar samaradorligi** (tezlik, qulaylik, energiya sarfi) sifat ko‘rsatkichlari asosida baholandi.

Metodlar orasida **termik usul** nazorat (asosiy) metod sifatida tanlandi, chunki u xalqaro va mahalliy standartlarda eng ishonchli usul sifatida tavsiya etilgan. **Gigrometrik usul** esa zamonaviy sanoat talablariga mos kelishi sababli alohida e’tiborga olindi.

Ushbu metodologik yondashuv yordamida har bir usulning aniqligi, amaliy qulayligi va ishlab chiqarish sharoitidagi qo‘llanilish imkoniyatlari chuqur tahlil qilindi.

Tadqiqot natijasi

Tadqiqot davomida turli usullar orqali aniqlangan namlik miqdorlari solishtirildi va ular orasidagi farqlar tahlil qilindi. Quyidagi asosiy natijalarga erishildi:

1. Termik usul bo‘yicha natijalar:

Paxta tolasi namunalarida o‘rtacha namlik miqdori 7,8%, viskoza tolada 11,4%, poliester tolada esa 0,6% deb topildi. Ushbu natijalar eng yuqori aniqlik bilan qayd etildi, biroq quritish va tortish jarayoni ko‘p vaqt talab qildi (4–5 soat).

2. Karl-Fisher usuli:

Ushbu usul viskoza va paxta tolalaridagi namlik miqdorini aniq aniqlay oldi (mos ravishda 11,2% va 7,6%). Kimyoviy reaksiya asosida amalga oshirilgan o‘lchovlar aniqligi jihatidan yuqori bo‘lsa-da, reaktivlar va jihozlar xarajatdorligi bilan ajralib turadi.

3. Gigrometrik usul (elektron qurilma):

Eng tezkor usul sifatida namlikni 1–2 daqiqada aniqlash imkonini berdi. Natijalar quyidagicha bo‘ldi: paxta – **7,4%**, viskoza – **11,0%**, poliester – **0,4%**. Bu

usul ishlab chiqarish liniyalarida joriy etish uchun **eng qulay** deb topildi, ammo natijalarning aniqligi uskunaning sozlanishiga bog'liq bo'ldi.

Ilmiy ahamiyati

Tadqiqot shuni ko'rsatdiki, **har bir usulning o'ziga xos afzallik va cheklovlari mavjud.**

- Termik usul ilmiy izlanishlar va standart o'lchovlar uchun eng maqbul bo'lsa,
- Gigrometrik usul **sanoat miqyosida operativ nazorat** uchun mos,
- Karl-Fisher usuli esa **yuqori aniqlik talab etiladigan kimyoviy tahlillar** uchun foydalidir.

Bu natijalar yengil sanoat korxonalarida **namlik nazorati bo'yicha mos metodni tanlash, ishlab chiqarish samaradorligini oshirish, va mahsulot sifatini doimiy ravishda barqaror ushlab turish** uchun ilmiy asos beradi.

Bundan tashqari, tadqiqot davomida yig'ilgan statistik ma'lumotlar tolali mahsulotlar xossalarini prognozlash va avtomatlashtirilgan monitoring tizimlarini yaratish uchun asos bo'lib xizmat qilishi mumkin.

1-jadval

Tola turi	Termik usul (%)	Karl-Fisher (%)	Gigrometrik usul (%)	Farq (maks./min.) (%)	Izoh
Paxta	7.8	7.6	7.4	0.4	Barcha usullar o'zaro mos, gigrometrik usulda $\pm 0.4\%$ past ko'rsatildi.
Viskoza	11.4	11.2	11.0	0.4	Namlikni eng ko'p ushlab turuvchi tola. Farq kichik, lekin sezilarli.
Poliester	0.6	0.5	0.4	0.2	Sintetik tola deyarli namlik tutmaydi, gigrometrik usul eng past qiymat berdi.

2-jadval

Ko'rsatkich	Termik usul	Karl-Fisher	Gigrometrik usul
O'lchash vaqti	4–5 soat	20–30 daqiqa	1–2 daqiqa
Aniqlik darajasi	Juda yuqori (etalon)	Juda yuqori	O'rtacha–yuqori ($\pm 0.5\%$)
Qurilma va resurs talabi	Laboratoriya pechi	Kimyoviy reaktivlar, titrator	Elektron o'lchagich
Foydalanish qulayligi	Murakkab	Murakkab	Oson
Sanoatga joriy qilish	Cheklangan	Cheklangan (reaktiv xarajati)	Juda qulay

Natijalar asosidagi ilmiy izohlar:

Paxta tolasi – barcha usullar bo'yicha **natijalar farqi 0.4% ichida** bo'lib, bu ularning o'zaro muvofiqligini va gigrometrik usul ishonchliligini ko'rsatadi. Shu sababli, **gigrometrik usul ishlab chiqarishda qo'llashga yaroqli.**

Viskoza – namlikni ko‘p yutishi bilan ajralib turadi. Barcha usullar bu faktni tasdiqladi. Gigrometrik o‘lchovda 0.4% past ko‘rsatildi, ammo bu farq **texnologik qaror qabul qilishda muhim emas**.

Poliester – namlik deyarli yutmaydi, natijalar bu holatni yaqqol ko‘rsatdi. Hamma usullarda 0.2% farq qayd etildi, bu **gigrometrik usulning ham sezuvchanligini ko‘rsatadi**.

Xulosa

Tolali mahsulotlarning namligini aniqlashda uchta asosiy usul — termik, Karl-Fisher va gigrometrik usullar solishtirildi. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatdiki, gigrometrik usul sanoat sharoitida tezkor va ishonchli nazorat vositasi sifatida eng maqbul hisoblanadi. Termik usul esa laboratoriya standartlari uchun etalon vazifasini bajaradi, ammo vaqt va resurs talab qiladi. Karl-Fisher usuli yuqori aniqlik bilan kimyoviy tahlillar uchun mos bo‘lsa-da, amaliyotda keng joriy qilinishi qiyin.

Shu bois, yengil sanoat korxonalarida namlikni tez va samarali nazorat qilish uchun gigrometrik usulni joriy etishni tavsiya qilamiz. Kelajakda esa, turli tola turlarida va atrof-muhit sharoitlarida usullar samaradorligini chuqur o‘rganish, shuningdek, avtomatlashtirilgan monitoring tizimlarini ishlab chiqish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Sun‘iy intellektning televizion texnologiyalar bilan integratsiyasi: imkoniyatlar va kelajak istiqbollari. (2024). Yangi O‘zbekiston Taraqqiyotida Tadqiqotlarni o‘rni Va Rivojlanish Omillari, 14(2), 223-226. <https://pedagoglar.org/04/article/view/6497>
2. Homidjonov, M. (2025). Texnologik jarayonlarni avtomatlashtirishning zamonaviy yondashuvlari va ahamiyati. Research and Implementation, 3(5), 88–95. Retrieved from <https://rai-journal.uz/index.php/rai/article/view/1393>
3. Homidjonov, M. (2024). Sanoat robotlarini dasturlash ish unumdorligini oshirish. Research and Implementation, 2(2), 222–226. Retrieved from <https://rai-journal.uz/index.php/rai/article/view/291>
4. Norinov Muhammad Yunus Usubjonovich, Homidjonov Ma'murjon Ma'rufjon o'g'li, Ergashev Ahrorbek Akmaljon o'g'li, Maqsudov Shoyatbek Abdusalom o'g'li. (2024). Raqamli texnologiyalar obyektlarida sun'iy intellektni qo'llash va energiya ta'minotining ishonchliligini oshirish. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10728734>
5. Tadjibayev Rasul Karimovich, Homidjonov Ma'murjon Ma'rufjon o'g'li Processing of large length shafts. (2023). International Bulletin of Applied Science and Technology, 3(4), 813-818. <https://researchcitations.com/index.php/ibast/article/view/1210>
6. Norinov, M. Y., & Homidjonov, M. (2024). Zamonaviy dastgohlarni sanoatda qo‘lanilishi. Research and Implementation, 2(3), 79–85. Retrieved from <https://rai-journal.uz/index.php/rai/article/view/268>
7. Homidjonov Ma'murjon Ma'rufjon o'g'li, Bahromov Nasimbek Xislatjon o'g'li, Abdusalomova Muxtasarxon Abduvohid qizi Bugungi kunning texnologik inqilobi: yangi dastlabki qadamlar. (2024). Yangi O‘zbekiston Taraqqiyotida Tadqiqotlarni o‘rni Va Rivojlanish Omillari, 14(3), 211-215. <https://pedagoglar.org/04/article/view/6594>
8. Homidjonov Ma'murjon Ma'rufjon o'g'li, Abdusalomova Muxtasarxon Abduvohid qizi, Usipjonov Abdullox Shuxrat o'g'li Magnit maydonida yarim o‘tkazgichlar haqida boshlangich malumotlar. (2024). Yangi O‘zbekiston Taraqqiyotida Tadqiqotlarni o‘rni Va Rivojlanish Omillari, 14(3), 216-227. <https://pedagoglar.org/04/article/view/6595>

Jurnal haqida

“Tadqiq va tadbiq” ilmiy-uslubiy jurnali Fer-Teach MChJ tomonidan tashkil etilgan. Mazkur jurnal O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2023 yil 3 mayda №078777 raqam bilan ro‘yxatga olingan.

ISSN 3030-3362

Jurnalda texnologiya sohasidagi ixtisoslashtirilgan jurnal bo‘lib, texnik fanlarning turli sohalari: fizika, matematika, axborot texnologiyalari bo‘yicha tadqiqot va ishlanmalarning barcha asosiy yo‘nalishlarini qamrab oladi. Jurnalda tilshunoslik, o‘qitish metodikasi va texnika fanlarining rivojlanish tarixiga oid ilmiy maqolalar ham chop etiladi.

Manzil: 15010, Farg‘ona viloyati, Farg‘ona shahri, ko‘ch. Solima, 23/4, kvartira. 26

E-mail: chief_editor@rai-journal.uz

Veb-sayt: <https://rai-journal.uz/>

Tillar: o‘zbek, rus, ingliz, qoraqalpoq

О журнале

Научно-методический журнал «Исследования и внедрение» учрежден ООО «FerTeach». Данный журнал зарегистрирован номером № 078777 Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан от 3 мая 2023 года.

ISSN 3030-3362

«Исследования и внедрение» является специализированным журналом в области технологий и охватывает все основные направления исследований и разработок в различных областях технических наук: физика, математика, информационные технологии. Журнал также публикует научные статьи по языкознанию, методике преподавания и истории развития технических наук.

Адрес: 150100, Ферганская область, г. Фергана, ул. Солима, 23/4, кв. 26

E-mail: chief_editor@rai-journal.uz

Сайт: <https://rai-journal.uz/>

Языки: узбекский, русский, английский, каракалпакский

About the journal

The scientific and methodological journal "Research and Implementation" was founded by Fer-Teach LLC. This journal is registered under number 078777 by the Agency for Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan dated May 3, 2023.

ISSN 3030-3362

"Research and Implementation" is a specialized journal in the field of technology and covers all the main areas of research and development in various fields of technical sciences: physics, mathematics, information technology. The journal also publishes scientific articles on linguistics, teaching methods and the history of the development of technical sciences.

Address: 150100, Fergana region, Fergana city, Solima street, 23/4, apt. 26

E-mail: chief_editor@rai-journal.uz

Website: <https://rai-journal.uz/>

Languages: Uzbek, Russian, English, Karakalpak

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyliги uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article
